

МЕТОД ЗАЩИТЫ БЕЗОПАСНОСТИ МОБИЛЬНОЙ СВЯЗИ НА ОСНОВЕ ТЕХНОЛОГИИ HONEYROT

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6585194>

Гуломов Шерзод Раджабоевич

*PhD, доцент, заведующий кафедрой «Информационная безопасность»,
Ташкентский университет информационных технологий имени Мухаммада ал-
Хоразмий, Узбекистан*

Салимова Хусния Рустамовна

*Магистр, специальность «Информационная безопасность», Ташкентский
университет информационных технологий имени Мухаммада ал-Хоразмий,
Узбекистан*

Бобомуродов Шарофиддин Азимжон Ўғли

*Бакалавриат, Факультет радио и мобильной связи, Ташкентский
университет информационных технологий имени Мухаммада ал-Хоразмий,
Узбекистан*

Сначала для сбора информации о неизвестных угрозах на мобильных терминалах используется технология приманки, а затем устанавливаются правила обнаружения вторжений неизвестных угроз, чтобы определить путь угрозы. Наконец, технология приманки объединяется для создания интеллектуальной модели защиты от неизвестных угроз на мобильных терминалах. В эпоху промышленного Интернета тенденция развития оцифровки, сетей и интеллекта привела к тому, что все больше и больше промышленного контрольного оборудования, которое изначально находилось в закрытой среде, подвергалось воздействию общедоступного Интернета, сталкиваясь с угрозой атак из Интернета. Более того, honeypot — это новый тип технологии активной защиты, который привлекает хакеров к проведению атак, маскируясь под устройства и системы, которые кажутся ценными. После захвата и анализа поведения при атаке он понимает инструменты и методы атаки и угадывает намерение и мотивацию злоумышленника. В статье предлагается метод классификации информации, основанный на использовании алгоритма неконтролируемой кластеризации. Во-первых, поведение атак приманки фиксируется с высоким и низким уровнем взаимодействия. Затем с помощью технологии перенаправления обычные запросы на доступ перенаправляются на реальный сервер для обработки, а ненормальные запросы на доступ перенаправляются на виртуальную машину-приманку для обработки. Наконец, выбрав традиционные инструменты для сравнительного тестирования, эксперимент доказывает, что алгоритм, предложенный в статье, может хорошо

защищать и отслеживать, а также обнаруживать поведение и информацию о вышеупомянутых событиях атаки.

Атаки в Интернете продолжают увеличиваться, и это наносит ущерб нашей системе безопасности. Чтобы минимизировать эту угрозу, необходимо иметь систему безопасности, способную обнаруживать атаки нулевого дня и блокировать их. «Honeypot — это технология проактивной защиты, в которой ресурсы размещаются в сети с целью наблюдения и обнаружения новых атак». В этой статье предлагается модель на основе приманки для системы обнаружения вторжений (IDS) для получения наилучших полезных данных о злоумышленнике. Были проверены возможности и ограничения Honeypots, и были определены его аспекты, которые необходимо улучшить. В будущем мы стремимся использовать эту тенденцию для раннего предотвращения, чтобы принимать упреждающие меры до любого неожиданного вреда для нашей системы безопасности.

Технология Honeypot — это технология защиты с высокой степенью обмана, которая намеренно может работать в различных сетях и терминальных системах с характерными уязвимостями. Между тем, технология приманки может побудить злоумышленников начать атаки. Таким образом, источник атаки может быть захвачен для реализации средств защиты, защищающих важные системные терминалы от посягательств. Более того, побуждая злоумышленника атаковать терминал-приманку, он может не только отсрочить время атаки на реальную цель, но и своевременно отслеживать, собирать и анализировать поведение атаки, чтобы обеспечить поддержку для борьбы с неизвестными угрозами. Итак, чтобы решить проблемы традиционных методов и применить технологию приманки к процессу защиты мобильного терминала от неизвестных угроз, в статье предлагается метод интеллектуальной защиты от неизвестных угроз для мобильного терминала, основанный на технологии приманки. Результаты сравнительных экспериментов доказывают, что предложенный в статье метод имеет меньшее занижение неизвестных угроз, а также позволяет полностью обнаружить исходную информацию, что может удовлетворить потребности мобильных терминалов в эффективной защите от неизвестных угроз.

Приманка — это сетевое устройство, которое заставляет хакеров думать, что они взломали настоящую сеть организации, когда на самом деле они находятся в поддельной сети, созданной как ловушка. Заманив в приманку, действия злоумышленника можно отслеживать и анализировать. Honeypots предназначены для привлечения хакеров, и чем убедительнее они будут, тем успешнее они будут.

Злоумышленники, взломавшие приманку, считают, что взломали законную часть целевой сети, где они могут найти ценные данные, важные приложения или уязвимые части сетевой инфраструктуры. На самом деле они находятся в изолированной компьютерной системе, настроенной так, чтобы держать их подальше от производственной сети и позволять целевой организации отслеживать их перемещения и действия.

Исследователи, предприятия и потребители используют приманки. Пользователи наблюдают за попавшими в ловушку злоумышленниками, чтобы собрать информацию о их поведении и типы атак, которые они используют. Затем сетевые администраторы могут использовать эту информацию для укрепления стратегии и инфраструктуры кибербезопасности своей организации против будущих атак.

Приманки — это ложные системы или серверы, развернутые вместе с производственными системами в вашей сети. При развертывании в качестве заманчивых целей для злоумышленников приманки могут добавить возможности мониторинга безопасности для синих команд и отвлечь противника от его истинной цели. Приманки могут иметь разную сложность в зависимости от потребностей вашей организации и могут стать важной линией защиты, когда речь идет о раннем обнаружении атак. На этой странице более подробно рассказывается о том, что такое приманки, как они используются и о преимуществах их реализации.

Криминалистическая экспертиза Noneuropot используется для изучения и понимания хакерской стратегии и его инструментов, но не для судебного преследования. Эта наука требует очень много времени, и, по словам участников проекта Noneuropet, один час хакерской активности может привести к более чем 40 часам судебно-медицинской экспертизы. Предлагаемый подход заключается в работе с копией оригинальной жертвы, чтобы процесс анализа можно было повторить с самого начала без потери каких-либо важных данных. Криминалистика в области информатики требует отличного знания хакерских методов, а также того, как работает различное программное обеспечение в целом. Судебно-медицинская экспертиза должна найти доказательства, чтобы провести исследования и попытаться найти некоторые детали и ответы на них. Отрасль криминалистики, которая нас интересует в нашей диссертации, - это компьютерная криминалистика, которая является тем же определением криминалистики, но на этот раз в наших исследованиях участвуют электронные устройства. С приборов получают необходимые данные, и на них судмедэксперты проводят более глубокую экспертизу. Существует несколько ролей и обязанностей судебно-медицинского расследования. Судебно-медицинское расследование проводится с участием лиц, принимающих первые

ответные меры, следователей, технических специалистов, хранителей улик, судебно-медицинских экспертов и судебно-медицинских аналитиков. (Киппер Г., (2007)). Различные приманки, которые мы изучали, предоставили нам несколько лог-файлов, которые может проанализировать экспертная группа. Когда мы говорим о сетевой безопасности, наиболее часто изучаемым файлом является файл .pcap, генерируемый большинством приманок. Этот файл содержит все пакеты, которыми обмениваются злоумышленник и его цель. Его можно открыть с помощью Wireshark и позволить криминалистам увидеть, какое общение произошло. Этот файл может быть огромным по размеру, но содержит очень важную информацию. Трудность здесь состоит в том, чтобы отсортировать соответствующую информацию. В случае приманки мы предполагаем, что весь трафик является подозрительным, поэтому любой IP-адрес за пределами нашей сети должен быть проанализирован. Это упрощает сортировку по сравнению с производственной сетью, где атаку труднее обнаружить. Другая часть криминалистической работы называется реверс-инжинирингом. Когда хакер успешно взламывает систему, он, скорее всего, загрузит одно или несколько вредоносных программ. Обратный инжиниринг позволяет более внимательно изучить эти вредоносные программы, декомпилируя их и пытаясь понять, каковы их цели и как они работают. Опять же, этот метод требует очень много времени, но может позволить экспертной группе выявить новые угрозы. Система Honeypot в компьютерной сети очень важна для сетевой безопасности, особенно в отношении приложений, связанных с различными интересами, будет много вещей, которые могут нарушить стабильность компьютерного сетевого соединения, независимо от того, связаны ли они с оборудованием (физическая безопасность, ресурсы питания) и связанные с ними к программному обеспечению (система, конфигурация, система доступа и т. д.). Нарушение работы системы может произойти из-за случайных факторов со стороны менеджера (человеческий фактор), но не в последнюю очередь и по вине третьих лиц. Нарушения могут включать в себя разрушение, проникновение, кражу прав доступа, неправомерное использование данных или систем, а также преступные действия через компьютерные сетевые приложения. Безопасность системы должна быть обеспечена до включения системы. Использование системы должно быть выполнено до того, как фактическая система будет активирована. Общий.

Honeypots в основном используются военными, исследовательскими и государственными организациями. Они фиксируют огромное количество информации. Их цель - обнаружить новые угрозы и узнать больше о мотивах и методах Blackhat. Цель состоит в том, чтобы научиться лучше защищать систему, они не приносят прямой пользы для безопасности организации.

Honeypots могут перехватывать атаки и давать информацию о типе атаки, а при необходимости, благодаря журналам, можно увидеть дополнительную информацию об атаке. Глядя на них, можно увидеть новые атаки и создать новые решения безопасности. Дополнительные исследования можно получить, посмотрев на тип вредоносного поведения. Это помогает понять больше атак, которые могут произойти. Honeypots не являются громоздкими с точки зрения захвата данных. Они имеют дело только с входящим вредоносным трафиком. Поэтому пойманной информации не так много, как всего трафика. Сосредоточение внимания только на вредоносном трафике значительно упрощает расследование. Следовательно, это делает приманки очень полезные. Для единственного вредоносного трафика нет необходимости в огромном хранилище данных. Нет необходимости поддерживать новые технологии. Любой компьютер может быть использован в качестве приманки. Таким образом, создание такой системы не требует дополнительного бюджета.

Мы изучили все уровни взаимодействия приманок и настроили их. В качестве приманки первого уровня взаимодействия мы развернули Honeyd. Мы объяснили его логику и правильно установили. Наши выводы о Honeyd: Honeyd — самая популярная приманка с низким уровнем взаимодействия, но ее проблема заключается в ее возрасте. Проект с открытым исходным кодом, но часть его устарела, и, похоже, его никто не обновляет. С другой стороны, хакерские инструменты развиваются, поэтому идентифицировать эту приманку несложно. Honeyd использует старую версию отпечатка пальца Nmap для создания поддельных виртуальных операционных систем, поэтому при использовании более новой версии Nmap поддельные операционные системы не будут распознаны, и Nmap обнаружит проблему. Еще одним ограничением Honeyd являются сценарии, привязанные к разным портам. При обычном сканировании можно определить, какие порты открыты, но как только злоумышленник попытается подключиться к порту, он поймет, что служба является поддельной. Например, сценарий, используемый для веб-сервера, при подключении к нему с помощью telnet сервер должен отправлять ответы, но ничего не происходит. Другая проблема заключается в том, что нельзя понять, идет ли входящая атака на систему или нет. Потому что нет такой системы сигнализации, которая может дать понять, что происходит нападение. Сбор информации тоже не очень умный. В результате хакер может быстро понять, что с целью что-то не так, и прервать атаку. Даже непрофессиональные злоумышленники могут скомпрометировать приманку, не тратя на это слишком много времени. Потому что это очень популярные и простые в использовании известные методы, такие как Nmap. Для него не нужен дополнительный подход. Нашим вторым шагом было настроить приманку Nperntes среднего уровня

взаимодействия. Мы объяснили, как это работает и как мы изучали это в части реализации. Однако мы обнаружили некоторые проблемы и с Nperntes. Прежде всего, Nperntes предназначен для захвата вредоносных программ через Интернет. В основном используется для этой цели. Таким образом, это должно быть реализовано очень быстро, поскольку угрозы для пользователей через Интернет резко возрастают день ото дня. Непентес не мог справиться с новыми угрозами. Поскольку появляются новые угрозы, а Nperntes не обновляется, он не сможет перехватывать вредоносное ПО. Другая проблема связана с шеллкодом. Менеджер шеллкода должен подумать о шеллкоде и понять его. Поскольку новые угрозы не могут быть захвачены, новые эксплойты также не могут быть захвачены. Кроме того, поскольку мы изучаем проблемы и недостатки безопасности в нашем эксперименте, в структуре Nperntes есть важный недостаток безопасности. Nperntes не имеет защиты транспортного уровня. Безопасность транспортного уровня — это протокол, обеспечивающий безопасность связи в Интернете. Мы считаем, что это реальная проблема для развертывания приманки.

Мы подробно объяснили системы приманок и внедрили приманки с низким, средним и высоким уровнем взаимодействия в лаборатории. Нашей целью было понять их стратегию и то, как они работают, чтобы заманить злоумышленников в систему. Мы обнаружили их недостатки в безопасности, чтобы помочь исследователям и организациям. Несколько компаний используют системы-приманки для защиты сетевой безопасности всей организации, а исследователи проводят с ними академические эксперименты в школах. Как мы все знаем, сетевая безопасность очень важна для всех компьютерных систем, потому что любая незащищенная машина в сети может быть скомпрометирована в любую минуту. Можно потерять все секретные и важные данные компании, что может быть большой потерей, а также очень опасно, если кто-то узнает вашу важную личную информацию. Таким образом, мы попытались найти ответы на вопросы безопасности приманок, используя все возможные интерактивные приманки. Наша главная цель в нашей диссертации состояла в том, чтобы увидеть, легко ли взломать приманки, и проверить, действительно ли они изолированы от других сетей, таких как сеть организации. Когда приманка скомпрометирована, можно ли получить доступ к другим системам и скомпрометировать их? После взлома системы можно ли отследить хакера с помощью необходимых криминалистических инструментов? Насколько они эффективны? Как мы заявили в части результатов и анализа, мы легко взломали все приманки, которые использовали для нашей диссертации. В частности, приманка Honeyd с низким уровнем взаимодействия может быть легко взломана без особых усилий. Как мы уже говорили ранее, любой хакер-

любитель может захватить систему, а также увидеть, что это система-ловушка. Таким образом, Honeyd не является хорошей приманкой, поскольку его функции неэффективны, чтобы обмануть хакера. Поскольку Honeyd является демоном, он просто имитирует службы операционной системы. Таким образом, хакер не может захватить другие системы с помощью Honeyd. Злоумышленнику не понадобится время, чтобы увидеть, что система ненастоящая, поэтому он не будет продолжать компрометацию. Это. Он выйдет из системы. Для криминалистической части журнала Honeyd было достаточно, чтобы увидеть действия хакера. Следующая часть заключалась в том, чтобы попробовать Nperntes в качестве приманки со средним взаимодействием. Результат был очень похож. Таким образом, мы пришли к такому выводу: приманки с низким уровнем взаимодействия и со средним уровнем взаимодействия просто имитируют службы реальной системы, из-за чего невозможно получить важные данные от злоумышленников. Они немного отличаются друг от друга, но основная идея одна и та же. Поскольку они не являются настоящими операционными системами, создавать их не рискованно. О дальнейших атаках и говорить не приходится. Итак, мы перешли к последнему уровню. После работы с приманками с низким и средним уровнем взаимодействия мы решили развернуть приманки с высоким уровнем взаимодействия. Мы учились на Honeywall. Несмотря на то, что это долго и сложно, нам удалось создать структуру и работать над ней. Наш результат был более интересным, чем раньше. Приманки с высоким уровнем взаимодействия не виртуализируют систему. Это настоящие системы. Так что это очень рискованно, но собранная информация важна. После правильного развертывания реализации мы успешно взломали honeynet, но не сам Honeywall. Это был тот результат, который мы искали. Как мы заявили в этой статье, системы-приманки все еще очень новы, но являются отличным инструментом для выявления киберугроз. Проблема в настоящее время заключается в том, что очень хороший хакер, скорее всего, сможет понять, когда он атакует приманку. Приманки с низким уровнем взаимодействия смогут идентифицировать в основном автоматические атаки и вряд ли смогут понять новый хакерский метод. С другой стороны, высокоинтерактивные системы предназначены для того, чтобы заманить хакера в ловушку и заставить его передать свои методы и инструменты экспертной группе. Администратор сети, внедряющий приманку такого типа, должен убедиться, что система полностью изолирована от производственной сети. Это лучшая защита, если хакер скомпрометирует приманку. Сетевая безопасность — это не тот путь, по которому идут многие студенты, но мы считаем ее одной из самых важных тем, когда говорим о компьютерах. Нас заинтересовала эта тема, и мы решили написать диссертацию на эту тему. Эта

работа многому нас научила о сообществе черных и белых шляп. Это также дало нам представление о том, насколько огромна и сложна работа судебно-медицинской экспертизы. Каждый день обнаруживаются новые угрозы, и лучший способ защититься — всегда быть в курсе последних событий. Выполняя эту простую задачу, большинство атак не окажут никакого влияния на систему. Проблема в настоящее время заключается в том, что люди, использующие пиратскую версию операционной системы, вносят свой вклад в создание ботнетов. Их система не поддерживает критических обновлений, и они более чувствительны к автоматическим атакам. В настоящее время внедрение и разработка приманок находится под контролем эксперта по сетевой безопасности. Слабость этой системы в том, что она не подкреплена четким законодательством. Большая часть работы в будущем должна быть направлена на совершенствование законов о приманках. Действующие законы о приманках в большинстве стран не ясны. Существует разрыв между юристами и ИТ-специалистами.

ЛИТЕРАТУРА:

1.Т. Чжи-Хонг, Ф. Бинь-Син и Ю. Сяо-Чунь, «Архитектура для обнаружения вторжений с использованием приманки», Международная конференция по машинному обучению и кибернетике 2003 г., том. 2094, стр. 2096-2100, 2003.

2.И. Куватли, М. Срадж, З. Аль Масри и Х. Артейл, «Динамическая конструкция приманки для обнаружения вторжений», Pervasive Services 2004. ICPS 2004. Международная конференция IEEE/ACS по IEEE, стр. 95-104, 2004.

3.А. Эрреро, У. Зурутуза и Э. Корчадо, «IDS с нейронной визуализацией для данных Honeynet», International Journal of Neural Systems, vol. 22, 2012.

4.Д. Путхал, С. Непал, Р. Ранджан и Дж. Чен, «Подход на основе динамической длины ключа для проверки безопасности большого потока данных датчиков в режиме реального времени» в Web Information Systems Engineering-WISE, Springer International Publishing, стр. 93-108. , 2015.

5.Ю. Май, Р. Упадрашта, Х. Су и Дж. Ханипот, «Сетевой инструмент для обмана на основе Java с мониторингом и обнаружением вторжений» в , Лас-Вегас, Невада, стр. 804-808, 2004.

6.Д. Путал, С. Непал, Р. Ранджан и Дж. Чен, «DPBSV - эффективная и безопасная схема для потока данных большого зондирования», Tustcom/BigDataSE/ISPA2015 IEEE, vol. 1, стр. 246-253.